

PAESAGGIO CON IL BATTESIMO DI CRISTO

ATTRIBUITO A PATENIER JOACHIM

(Bouvignes? 1475-80 - Anversa 1524)

INVENTARIO: 202

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

La provenienza di questo dipinto è tuttora ignota. L'opera, infatti, è identificabile nei documenti borghesiani solo a partire dal 1833, elencata negli elenchi fidecomissari con altri due quadri (inv. nn. [197](#), [198](#)). Descritto come anonimo da Giovanni Piancastelli (1891), fu Adolfo Venturi (1893) ad assegnarlo per la prima volta al pittore fiammingo Joachim Patenier, attribuzione ripresa da Leo van Puyvelde (1950), da Paola della Pergola (1959) e da Kristina Herrmann Fiore (2006). Sebbene la tavoletta presenti alcune affinità con i paesaggi dell'artista, la qualità a tratti discontinua non consente di assegnarla al catalogo del pittore, il cui nome resta però una valida indicazione di maniera.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 454;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 122;
- L. van Puyvelde, *La Peinture Flamande à Rome*, Bruxelles 1950, p. 84;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 181-182, n. 270;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 70.

English version

LANDSCAPE WITH THE BAPTISM OF CHRIST

ATTRIBUTED TO PATENIER JOACHIM

(Bouvignes? 1475-80 - Antwerp 1524)

INVENTORY: 202

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

The provenance of this painting is still unknown. It does not appear in the Borghese documentation until 1833, when it is listed in the *Inventario Fidecommissario* together with two other landscapes (inv. nos [197](#), [198](#)). While Giovanni Piancastelli (1891) ascribed it to an anonymous artist, Adolfo Venturi (1893) was the first to propose an attribution to the Flemish painter Joachim Patenier; later critics, including Leo van Puyvelde (1950), Paola della Pergola (1959) and Kristina Herrmann Fiore (2006), supported this idea.

Although this small panel shows similarities with other landscapes by Patenier, the uneven quality of the work does not allow us to ascribe it to him with complete confidence. Nonetheless, the style of the painting indicates that he represents a valid point of reference for the attribution.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 454;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 122;
- L. van Puyvelde, *La Peinture Flamande à Rome*, Bruxelles 1950, p. 84;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 181-182, n. 270;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 70.

